

SÓZ BAYLIĞIN ASIRIWDA ERTEKLERLERDEN PAYDALANIWDIŃ AĦMIYETI

Xabibullaeva Guljaxan Kenesbay qızı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330799>

Annotaciya. Bul maqalada sózlikti úyretiwde erteklerden paydalanıwdıń abzallıqları kórsetilgen. Óytkeni, ertekler oqıwshılar ushın tanıs hám qızıqlı ekenligi túsindiriliip, oqıwshılardı oqıw procesine qızıqtıradı. Erteklerde ushraytuǵın bay til oqıwshılardı kúndelikli sáwbette ushırasıwı múmkin bolǵan keń sózlik penen tanıstıradı. Ertekler arqalı usınılǵan kontekst hám mánis oqıwshılardıǵa jańa sózlerdi ańsatlaw túsiniw hám eslep qalıwǵa járdem beredi. Erteklerde ushraytuǵın tákirarlaw hám bekkemlew oqıwshılardıǵa sóz baylıǵı menen bir neshe ret tanısıw hám olardan paydalanıwdı úyreniw imkaniyatın beredi, sonday-aq sózlerdi túsiniw hám este saqlawdı rawajlandıradı. Ertekler de oqıwshılarda dóretiwshilik hám oyda sawlelendiriwdi oyatadı, olar úyrengen sózlikten óz gúrrińlerin jaratıwda yamasa ámeldegi erteklerden qayta gúrriń jazıwda paydalanıw imkaniyatın beredi. Ertekler arqalı sózlikti úyretiw oqıw pánlerin óz-ara biliwge de múmkinshilik beredi, sebebi ertekler kóbinese basqa sabaqlıqlardıǵa tiyisli tema hám elementlerdi óz ishine aladı. Bul oqıwshılardıǵa sózlik jáne onıń túrli kontekstlerdegi áhmiyetin keńlew túsiniwge járdem beredi. Ulıwma alǵanda, ertekler arqalı sóz baylıǵın úyretiw oqıwshılardıń til kónlikpelerin asıradı, usınıń menen birge qızıqlı úyreniw tájiriyesin beredi.

Tayanış sózler: til, metodika, sózlik, xalıq awızeki dóretpesi, ertekler, oqıtıw procesi, oqıwshılar.

Sózlik degende tildi quraytuǵın sóz hám sóz dizbekleri túsiniledi. Ol ápiwayı kúndelikli sózlerdi hám kóbirek arnawlı atamalardı óz ishine aladı.

Ertekler kóbinese tilsimli elementler hám fantastik belgilerdi óz ishine alǵan gúrrińler bolıp tabıladı. Olar kóbinese áwladlarǵa ótip, oyın-kúlki hám etikalıq tárbiya quralı retinde isletilingen. Ertekler ádette ápiwayı gúrriń dúzilisine iye boladı [5, 27-29].

Oqıtıw processinde erteklerden sóz baylıǵın tanıstırıw hám bekkemlew quralı retinde paydalanıw múmkin. Tanıs hám qızıqlı gúrrińlerden paydalanıp, studentler jańa sózlerdi mazmunlı hám este qalarlı tárizde úyreniw múmkin. Ertekler sózlikti úyreniw ushın kontekstti támiyinleydi hám oqıwshılardıǵa sózlerdiń mánisin jaqsıraq túsiniw hám eslep qalıwǵa járdem beredi.

Ertekler arqalı sózlikti úyretiw bir neshe sebeplerge kóre nátiyjeli hám qızıqlı jantasıw bolıp tabıladı. Birinshiden, ertekler oqıwshılardı qızıqtırıwı múmkin bolǵan tanıs hám tásirli gúrrińler bolıp tabıladı. Bul gúrrińlerden sóz baylıǵın úyretiwde kontekst retinde paydalanıw arqalı oqıwshılardıń oqıw procesine qızıǵıwshılıǵı hám aktivligi artadı. Bul olardıń ulıwma túsiniǵın jaqsılawǵa hám jańa sózlerdi yadta saqlawǵa járdem beredi.

Ekinshiden, ertekler kóbinese oqıwshılardı keń sózlik penen tanıstıratuǵın bay hám karakteristikalaytuǵın tildi óz ishine aladı. Oqıwshılar erteklerdi oqıw yamasa tuńlaw arqalı kúndelikli sáwbette yamasa basqa túrdegi tekstlerde ushıraspaytuǵın sózlerge dus keliwi múmkin. Jańa sózlik penen tanısıw olardıń sóz bilimlerin keńeytiwge járdem beredi hám ulıwma til kónlikpelerin jaqsılaydı [3].

Úshinshiden, ertekler jańa sózlik ushın kontekst hám mánis beredi. Studentler gúrriń kontekstinde jańa sózlerge dus kelgeninde, olar bul sózlerdiń mánisini hám isletiliwin jaqsıraq túsiniwi múmkin. Bul kontekstual túsiniw studentlerge sózler hám olardıń mánisleri

ortasidaǵı baylanıstı ornatiwǵa járdem beredi, bul olarǵa sózlikti eslep qalıw hám óz sóylewinde hám jazıwda paydalanıwdı ańsatlastıradı.

Sunday-aq, ertekler arqalı sóz baylıǵın úyretiw tákirarlaw hám bekkemlew imkaniyatın beredi. Erteklerde kóbinese tákirarlanatuǵın temalar, qaharmanlar hám waqıyalar bolıp, olar oqıwshılarǵa birdey sózlik menen bir neshe ret ushırasıw hám qollaw múmkinshiligin beredi. Bul tákirarlaw sózlerdi túsiniw hám eslep qalıw qábiletin bekkemlewge járdem beredi, bul bolsa olardı keleshekte eslep qalıw hám isletiw múmkinshiligin asıradı.

Bunnan tısqarı, ertekler oqıwshılarda dóretiwshilik hám oyda sawlelendiriwdi oyatıwı múmkin. Oqıwshılar erteklerdiń tilsimli álemine kiriw arqalı óz qıyalların hám dóretiwshiligin rawajlandıradı, bul bolsa olardıń til úyreniw tájiriyesin asırıwı múmkin. Olar úyrenen sózlikten óz gúrrińlerin jaratıwda, ámeldegi erteklerdi qayta gúrriń etiwde yamasa hátte bul gúrrińlerdiń óz versiyaların jazıwda paydalanıwları múmkin. Sózlikten dóretiwshilik paydalanıw olardıń sózlerdi túsiniw hám iyelewin tereńlestiriwge járdem beredi [1].

Bunnan tısqarı, ertekler arqalı sózlikti úyretiw óz-ara baylanısw imkaniyatın beredi. Erteklerde kóbinese basqa temalar, mısalı, tariyx, mádeniyat hám etikalıq qádiriyyatlar menen baylanıslı temalar hám elementler bar. Bul baylanıswlardı úyreniw arqalı oqıwshılar sózlik jáne onıń túrli kontekstlerdegi áhmiyeti haqqında keńlew túsiniwi múmkin. Sózlikti úyreniwge bul pánler ara jantasıw oqıwshılarǵa sózlerdiń tek til úyreniwden tısqarı aktualıǵı hám qollanılıwın kóriwge járdem beredi.

Sózlikti úyretiw ushın isletiliwi múmkin bolǵan bir neshe ertek mısalları ámeldegi:

1. "Zolushka" - Bul ertek shahzada, qanshayım, qorǵan hám top sıyaqlı korollıq penen baylanıslı sóz birikpelerin kirgiziwi múmkin. Bunnan tısqarı, qabaq, arba, shiyshe taposhkalar hám peri anası sıyaqlı sózlerdi de óz ishine alıwı múmkin.

2. " Úsh kishkene shoshqa" - Bul gúrriń haywanlar, úyler hám materiallar menen baylanıslı sózlikti úyretiwı múmkin. Studentler shoshqa qasqır, sabanlar, tayaq, gerbish hám paqsa sıyaqlı sózlerdi úyreniwleri múmkin.

3. " Jek hám lobiya putası" - Bul ertekte lobiya, qorǵan, sıyqır hám gáziyne sıyaqlı ósimlikler hám tábiyatqa tiyisli sózlik penen tanıtırıladı. Sonıń menen birge, ol basına shıǵıw, hádiyse hám sıyqır sıyaqlı sózlerdi óz ishine alıwı múmkin.

4. "Qızıl qalpaqsha" - Bul gúrriń reńler, haywanlar hám jónelisler menen baylanıslı sózlikti úyretiwı múmkin. Studentler qızıl, kaput, qasqır, toǵay, sebet, kempir apa hám jol sıyaqlı sózlerdi úyreniwleri múmkin [4].

Juwmaq etip aytatuǵın bolsaq, erteklerden sózlik úyretiw quralı retinde paydalanıw oqıwshılar ushın kóp payda keltiredi. Erteklerdiń tanıs hám ózine tartatuǵın tábiyatı oqıwshılardı oqıw procesine qızıqtıradı. Bunnan tısqarı, ertekler arqalı sózlikti úyretiw oqıwshılarǵa sózlik jáne onıń áhmiyetin túrli kontekstlerde keńrek túsiniwge járdem beretuǵın oqıw pánlerin úyreniw imkaniyatın beredi. Ulıwma alganda, ertekler arqalı sózlikti úyretiw oqıwshılardıń til kónlikpelerin asırıw menen birge qızıqlı úyreniwge imkaniyat jaratadı.

References:

1. Alqahtani, M. (2015). The importance of the vocabulary in language learning and how to be taught. International Journal of Teaching and Educationn 3n 21-34

2. Eshliman D.L. Folklore and fairy tales. Greenwood Press, 2004. pp 89.
3. Kohutová Veronika (2016). Формирование речевых навыков при обучении английскому языку как иностранному студентов вузов. Огарёв-Online, (6 (71)), 10.
4. Komarova E.P., & Turkina N.N. (2014). Fairy tales in the process of children's foreign-language communicative competence forming. Вестник Воронежского государственного технического университета, 10 (5-2), 192-193.
5. Raykhona Gulomova (2017). The importance of fairy tales in teaching English as a second language. Архивариус, 1 (2 (17)), 27-29.